

ДАҒДАРЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СИПАТТАМА

МҰХТАР МЕРЕКЕ МАҚСАТҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – БАЙЖУМАНОВА Б.Ш.

Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада ерлер мен әйелдердің дағдарыстық жағдайларды қабылдау және еңсеру ерекшеліктері талданады. Дағдарыс адамның өмірлік циклінде құндылықтарды қайта бағалауға және өзін-өзі түсінуге ықпал етеді. Теориялық негіз ретінде Э. Эриксонның психоэлеметтік даму тұжырымдамасы мен бірқатар ғалымдардың еңбектері пайдаланылған. Зерттеу нәтижесінде ерлердің кәсіби жетістіктер мен әлеуметтік мәртебеге тәуелді болып, дағдарыстарды ауыр өткеретіні анықталды. Әйелдер үшін негізгі өзгерістер отбасылық циклмен байланысты болғандықтан, олар стресстік жағдайларды икемдірек еңсереді. Сондай-ақ, ерлер проблемалық-бағдарланған, ал әйелдер эмоционалды-бағдарланған копинг стратегияларын жиі қолданатыны көрсетілді.

Кілт сөздер: Дағдарыс, ерлер, әйелдер, психологиялық ерекшелік, стресс, копинг-мінез-құлық, гендерлік айырмашылық.

Abstract: This article analyzes the characteristics of how men and women perceive and cope with crisis situations. A crisis plays a significant role in the human life cycle, contributing to the reassessment of values and deeper self-understanding. The theoretical basis includes E. Erikson's psychosocial development concept and the works of several scholars. The study revealed that men, being more dependent on professional achievements and social status, tend to experience crises more severely. For women, major changes are primarily associated with the family cycle, which enables them to cope with stressful situations more flexibly. It was also shown that men more often use problem-focused coping strategies, while women tend to apply emotion-focused ones.

Keywords: Crisis, men, women, psychological characteristics, stress, coping behavior, gender differences.

Кризистік жағдайлар әр адамның өмірінің ажырамас бөлігі. Олар әртүрлі салаларда пайда болуы мүмкін: жас ерекшеліктерінің өзгеруі, кәсіби қызмет, жеке қарым-қатынастар және өмірдің басқа да аспектілері. Алайда ерлер мен әйелдер дағдарыстарға әртүрлі әрекет етеді, бұл олардың психологиялық ерекшеліктерімен, әлеуметтік ұстанымдарымен және биологиялық факторларымен байланысты. Бұл айырмашылықтарды зерттеу күрделі жағдайларды еңсеру механизмдерін тереңірек түсінуге және психологиялық көмек көрсетудің тиімді стратегияларын жасауға мүмкіндік береді.

Адам өміріндегі дағдарыстық кезеңдер оның ішкі өзін-өзі сезінуін қалыптастырудың қажетті сатысы және құндылықтарды қайта бағалау мен қоршаған ортаға деген реакциясын өзгерту үшін қажет. Сол себепті дағдарыстар, әдетте, белгілі бір жас кезеңімен байланысты, өйткені адамның әлеуметтік рөлі өзгеріп, өмірдің жаңа факторларына бейімделу үшін мінез-құлық құрылымын қайта қарастыруы керек.

Өмірдегі дағдарыстық кезеңдерді қарастыратын негізгі теориялардың бірі – Эрик Эриксонның психоэлеметтік даму тұжырымдамасы. Ол тұлғаның дамуын сегіз кезеңге бөліп, әрқайсысына тән дағдарысты сипаттаған [1]:

- Нәрестелік шақ: сенім vs. сенімсіздік.
- Ерте балалық шақ: автономия vs. ұялу мен күмәндану.
- Мектепке дейінгі жас: бастама vs. кінә.
- Мектеп жасы: еңбекқорлық vs. өз кемшілігін сезіну.

- Жасөспірімдік шақ: тұлғалық сәйкестік vs. рөлдік шатасу.
- Жастық шақ: жақындық vs. оқшаулану.
- Орта жас: генеративтілік vs. тоқырау.
- Қарттық: тұтастық vs. үмітсіздік.

Бұл дағдарыстардың әрқайсысы адамның жынысына, әлеуметтік ортасына және жеке ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі өтеді.

В. В. Бочаров ерлердің әлеуметтік жас ерекшеліктеріне байланысты уайымдары көбінесе олардың жыныстық қатынаста болған әйелдерінің жасына тәуелді екенін жазады. Жоғары әлеуметтік мәртебеге ие ер адамдар басқа әлеуметтік топтардағы ерлерге қарағанда, өздерінен жас әйелдерге үйленуді жиі жөн көреді [2].

Ерлердің орта жастағы белсенділік деңгейінің артуы олардың мазасыздық сезімінің күшеюімен байланысты. Бұл кезеңде сыртқы әлемнен келетін қауіптерге қатысты психиканың тұрақты жағдайы қалыптасады. Ер адамдар үшін ең күрделі кезең – зейнетке шығу. Себебі ер адам үшін белсенділік таныту маңызды, және ол көбінесе өзінің өмірлік маңыздылығын кәсіби жетістіктерімен байланыстырады, бұл оның өмірінің мәніне айналуы мүмкін. Әйелдер үшін де зейнет жасы белгілі бір дәрежеде дағдарысты кезең болып табылады, бірақ ол ер адамдардағыдай өткір сезілмейді, өйткені әйел көбінесе өз жетістіктері мен табыстарын отбасылық құндылықтармен байланыстырады. Кудрявцев В. Т. «Әйелдің артықшылығы – ол дағдарысты отбасына толықтай беріліп, оны сақтап, нығайтуға күш салу арқылы жеңе алады» деп атап көрсетеді [3]. Жалпы, әйелдердің орта жастағы дағдарысты өткеруі ер адамдарға қарағанда жеңілрек жүруі мүмкін, әсіресе егер ол ана және жар ретіндегі рөлін толықтай жүзеге асырса.

А. К. Болотова «Даму психологиясы» кітабында адамдардың әртүрлі жас кезеңдерінде дағдарыстық жағдайларды еңсеру қабілеттерін зерттейді, балалық шақтан бастап, ересек жасқа дейінгі аралықты қарастырады. Ол зейнетке шығу мәселесіне және адамдардың осы жағдайға қанағаттанушылығына назар аударады. Оның жазуынша, «әйелдер зейнетке шығуға ер адамдарға қарағанда жиірек қанағаттанған (66% қарсы 61%)» [4].

Психологтар өмірдің орта жастағы дағдарысын ерлер мен әйелдердің әртүрлі өткеретінін атап өтеді.

Ер адамдарда құндылықтар жүйесінің дағдарысы жиырма жылдықтың екінші жартысында басталады. Б. Ливехуд ерлердің әртүрлі реакцияларын сипаттайды:

- кейбір ерлер өз қорқыныштарын бейсаналыққа ығыстырып, олар бірнеше жыл бойы белсенді күйде қалады;

- басқалары оларды жеңуге тырысып, алкогольге, жыныстық қатынастарға, шытырман оқиғаларға, теледидар алдында енжар уақыт өткізуге немесе қажырлы жұмысқа әуестенеді;

- үшіншілері өмір сүруге жаңа құндылықтар іздейді;

- төртіншілері бұл жағдайға кінәлілерді – әйелін, балаларын, басшылығын немесе достарын іздейді.

Ер адамда уақытты қабылдау өзгереді – бұрын болашақ шексіз болып көрінсе, енді өткен шақ ұзағырақ сезіледі. Ол қайтадан жас болуды армандайды, бірақ қырық жылдық тәжірибесін сақтап қалғысы келеді. Бұл оның сыртқы келбетінде көрініс табады – жастарға тән спорттық киім кию, серпінді жүріс, тапқырлық. Сонымен қатар, ол өзінің өмірлік негізгі міндетін түсініп, жүзеге асырғысы келеді: «Мен не қалаймын? Мен дұрыс орындамын ба? Басқа жол іздеуім керек пе? Өзіңді өзгертуім қажет пе? Мен нені басқаша істеуім керек?» Осы сұрақтарға жауап таба алуы оның болашақ өмірінің мағына мен қуанышқа немесе күйзеліс пен көңілсіздікке толы болатынын анықтайды [5].

Г. Шихидің пікірінше, ер адамдар мансабын жетілдіруге, жеке бизнесін құруға бар күшін салады. «Соңғы мүмкіндік» сезімі оларды жаңа жетістіктерге жетелеуге қосымша мотивация береді. Ерлердің сыртқы жетістіктерге тым көп көңіл бөліп, ішкі өзгерістерді елемей олардың кәсіби мақсаттарына жеткен соң өзін бағаланбаған, басылған, көңілі қалған, отбасылық өміріне қанағаттанбаған күйде сезінуіне алып келеді. Жоқ қауіптер олардың беделіне қауіп

төндіретіндей көрініп, өмірін улайды. Өзгерістерді қалап, олар қызмет саласын және қоршаған ортаны ауыстыруға ұмтылады [6].

Осылайша, орта жастағы дағдарысты бастан кешіріп жатқан ерлердің психологиялық әлауқаты бірнеше факторларға тәуелді – ең алдымен, олардың мансабына қанағаттануы және құндылықтар жүйесін қайта қарастыруына.

Әйелдердің өмірлік цикл кезеңдері көбінесе отбасылық цикл сатыларымен құрылымдалады. Бұл жерде хронологиялық жастан гөрі, некеге тұру, баланың дүниеге келуі, балалардың ата-ана үйінен кетуі, немерелердің дүниеге келуі сияқты оқиғалар үлкен рөл атқарады [7].

Терри Аптер орта жастағы әйелдердің төрт типін бөледі:

1. Инноватор әйелдер (іріктеудің басым бөлігі) – бұрын мансапты таңдаған, енді жұмсалған күш-жігер мен нәтижені салыстыра бастайды.

2. Дәстүрлі әйелдер – бұған дейін тек отбасылық рөлмен шектеліп, қанағаттанған, енді іске аспаған әлеуетіне өкінеді.

3. Экспансивті әйелдер – өмірінде маңызды өзгерістер енгізген (мамандық ауыстыру, жаңа қызығушылықтарға бой ұру және т. б.).

4. Қарсылық көрсететін әйелдер (іріктеудің аз бөлігі) – ересек өмірді жасөспірім шағында-ақ таңдаған, енді орта жасты барынша ұзартқысы келеді [6].

Отбасылық қарым-қатынастардағы «босаған ұя» кезеңі орта ересектік кезеңімен сәйкес келеді. Бұл оқиғалар жеке тұлғалық дағдарысқа алып келуі мүмкін. Мысалы, баласының тәрбиесіне толықтай берілген әйел оның ата-ана үйінен кетуімен бос кеңістік сезімін бастан кешіреді және жаңа рөлдер мен қызығушылықтарды игеруге мәжбүр болады.

Афанасьева Ю.А. өзінің «Ерлер мен әйелдердің копинг-мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері» атты зерттеуінде кризистік, стресстік жағдайлардағы ерлер мен әйелдердің мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктерін қарастырады.

Ерлер мен әйелдердің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін және олардың стресс жағдайындағы мінез-құлқын салыстыру және зерттеу мақсатында 160 адам (100 әйел және 60 ер адам) сұралды. Қатысушылардың жасы 25-тен 75 жасқа дейінгі аралықты қамтыды. Олардың ішінде 55 адам үйленбеген (тұрмысқа шықпаған), 78 адам некеде, 20 адам ажырасқан, ал 7 адам жесір (жесір әйел немесе ер адам) болған. Білім деңгейіне келсек, 130 қатысушы жоғары білімді, 6 адамның аяқталмаған жоғары білімі бар, ал 24 адам орта арнаулы (колледж немесе техникум) білімге ие.

Алынған мәліметтерге сәйкес, ер адамдар стресс жағдайында әйелдерге қарағанда проблемалық-бағдарланған копингті жиі қолданады ($U=-2,33$, $p\leq 0,05$). Бұл олардың эмоцияларын бақылауға бейімділігін, ұстамдылығын, мәселені шешуге бағытталған нақты іс-әрекеттер мен жағдайды талдауды жиі қолданатынын көрсетеді. Осылайша, ер адамдар көбінесе пайда әкелетін ақпарат іздеу мен белсенді әрекеттер арқылы мәселені шешуге тырысады.

Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, ер адамдар конструктивті копинг-стратегияларды жиі таңдайды, мысалы, жоспарлау (15%) және инструменталды әлеуметтік қолдауды іздеу (8%). Бұл ер адамдардың қиын өмірлік жағдайларды шешу жолдарын ойластыруға бейімді екенін және әрекет ету тактикасын әзірлейтінін көрсетеді. Сондай-ақ, олар әлеуметтік ортасынан кеңес, көмек немесе ақпарат алуға тырысады. Алайда, ер адамдар (7%) стресс жағдайында әйелдерге (10%) қарағанда әзіл, күлкі немесе қалжың арқылы әрекет етуге сирек бейім.

Зерттеу барысында ер адамдар стресс жағдайында сақтықты ($U=-2,42$, $p\leq 0,05$) және қызығушылықты ($U=-2,08$, $p\leq 0,05$) көбірек танытатыны анықталды. Бұл олардың ерік-жігерін реттеу деңгейінің жоғары екенін және өзін-өзі бақылауға бейімділігін тағы да растайды.

Алайда, стресс жағдайында болдырмауға бағытталған копинг ($U=-2,21$, $p\leq 0,05$) ер адамдар арасында жиі кездесетіні анықталды. Олар стресстік жағдайдан көңілін басқа жаққа аударуға тырысады, мұны көңілді, дауысты ортада уақыт өткізу, алкоголь, темекі немесе

психобелсенді заттарды пайдалану арқылы жүзеге асырады. Осылайша, олар сыртқы әлеммен байланыстан қашып, пайда болған мәселелерді шешуден аулақ болуға тырысады.

Сонымен қатар, әйелдер арасында эмоционалды-бағдарланған копингтің басым екені анықталды ($U=-2,78, p \leq 0,01$), бұл олардың жағымсыз эмоциялар мен сезімдерге көбірек назар аударатынын көрсетеді. Зерттеу барысында әйелдер ер адамдарға қарағанда болған жағдайды жоққа шығаруға жиірек бейім ($U=-2,27, p \leq 0,05$), яғни олар болған жайтқа сенуден бас тартып, оны қабылдағысы келмейді. Сонымен қатар, стресс жағдайында әйелдер (7%) ер адамдарға қарағанда (3%) жиірек Құдайға, сенімге және дінге жүгінеді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, әйелдер қиын жағдайға тап болған кезде ер адамдарға қарағанда жиі күйзеліске ұшырайды ($U=-2,29, p \leq 0,05$). Бұл олардың сәтсіздікке ұшыраған жағдайда үмітсіздікке немесе депрессияға түсу ықтималдығы жоғары екенін білдіруі мүмкін.

Сонымен қатар, жас ұлғайған сайын ерлер мен әйелдер арасында проблемалық-бағдарланған копингтің жиі кездесетіні анықталды ($U=3,33, p \leq 0,01$). Бұл олардың пайда болған мәселелердің себептерін түсінуге және оңтайлы шешім табуға көбірек көңіл бөлетінін көрсетеді. Сондай-ақ, проблемалық-бағдарланған копинг некедегі адамдар арасында жиірек кездеседі ($U=-2,37, p \leq 0,05$), ал ажырасқан ерлер мен әйелдер арасында эмоционалды-бағдарланған копингтің басым екені байқалды.

Жоғары білім деңгейі эмоциялық-бағдарланған копингті азайтады ($U=-1,71, p \leq 0,05$), бұл білімнің копинг-мінез-құлықтың қалыптасуына ықпал ететінін көрсетеді.

Осылайша, копинг-мінез-құлықтың психологиялық механизмдерін және оның мазмұндық компоненттерін зерттеу – психологиядағы маңызды бағыттардың бірі. Копинг-мінез-құлық адамдарға өмірлік қиындықтар мен стресс факторларымен сәтті күресуге, жағдайға бейімделуге және олардың өмір сүру сапасын жақсартуға көмектеседі [8].

Гвоздецкая В.К. «Science of Europe» журналында жарияланған өзінің «Әртүрлі жастағы дағдарыс кезеңіндегі ерлер мен әйелдердің психологиялық ерекшеліктері» атты зерттеуінде ерлер мен әйелдердің дағдарыстық кезеңдердегі психологиялық ерекшеліктерінің айырмашылықтары туралы қорытынды жасайды. Зерттеудің объектісі ретінде дағдарыстық кезеңдерді бастан кешіріп жатқан ересек ерлер мен әйелдер алынды. Жалпы зерттеуге 140 адам қатысты, оның ішінде 71 әйел және 60 ер адам болды, жастары 20-дан 60 жасқа дейінгі аралықты қамтыды.

Зерттеу нәтижелері бойынша, ситуациялық мазасыздыққа қатысты әйелдерде ерте жастық шақта (21%) және кеш ересектік кезеңінде (14%) мазасыздықтың ең жоғары деңгейі байқалды, ал кеш жастық шаққа қарай бұл көрсеткіш төмендейді (7%), ал өмірдің орта кезеңінде мүлде жойылады (0%). Әйелдерде барлық нормативті дағдарыстық кезеңдерде мазасыздықтың қалыпты, орташа деңгейі байқалады (43% - 50%), ал кеш ересектік кезеңінде реактивті мазасыздық барынша азаяды – бұл кезеңде төмен деңгей басым болады (57%).

Ер адамдарда керісінше үрдіс байқалады: жоғары реактивті мазасыздықтың деңгейі кеш жастық шақта (33%) және ерте ересектік кезеңінде (25%) артады, ал 20-дан 45 жасқа дейінгі аралықта қалыпты, орташа деңгейдегі мазасыздық басым болады (63% - 75%). Сонымен қатар, кеш ересектік кезеңде төмен мазасыздық көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады (100%).

Ерлер мен әйелдердің САН (самочувствие, активность, настроение – жалпы жағдай, белсенділік, көңіл-күй) көрсеткіштерінің жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеруінде ортақ заңдылықтар байқалады. 20-дан 60 жасқа дейінгі аралықта ерлер мен әйелдерде жұмысқа қабілеттілік, белсенділік және жалпы жағдай көрсеткіштерінің тұрақсыз шыңдары болады.

Бұл тұрақсыздықты ескере отырып, дағдарыстық кезеңдерді ең сәтті еңсеру ерте жастық шақта жүреді, өйткені бұл кезеңде ерлер мен әйелдерде жоғары және орташа САН көрсеткіштері басым болады. Сонымен қатар, ер адамдар бұл жаста дағдарысты еңсеруде сәл табыстырақ келеді, өйткені олардың 50%-ы жақсы көңіл-күй, жалпы жағдай және белсенділіктің жоғары деңгейін көрсетеді, сондай-ақ САН көрсеткіштерінің арасындағы дисбаланс төмен болады.

Керісінше, ересектік кезеңде әйелдер неғұрлым бейімделгіш келеді. Кеш ересектік кезеңде ерлер мен әйелдерде САН көрсеткіштерінің дисбалансының күрт артуы байқалады, бұл шаршаудың жоғары деңгейімен сипатталады. Алайда, ерлерде бұл көрсеткіш 100%-ға жетсе, әйелдерде жоғары (28%) және төмен (29%) САН деңгейлері бірдей таралады. Осыған байланысты, әйелдерде бұл кезеңдегі дағдарысты еңсеру жолдары әлдеқайда әртүрлі және болжап білу қиынырақ, ал ер адамдарда бұл үрдіс бірізді жүреді [9].

Мақалада әртүрлі жастағы ерлер мен әйелдердің дағдарыстық кезеңдерді қабылдау ерекшеліктері қарастырылды. Зерттеулер көрсеткендей, ерлер көбінесе кәсіби жетістіктері мен әлеуметтік мәртебесіне тәуелді болып, дағдарыстық кезеңдерді ауыр қабылдайды. Ал әйелдер үшін өмірдің маңызды кезеңдері отбасылық өзгерістермен тығыз байланысты, сондықтан олар дағдарысты жеңуде икемділік танытады.

Ерлердің мазасыздық деңгейі жас ұлғайған сайын артып, кеш ересектік кезеңде төмендейді, ал әйелдерде бұл көрсеткіш біртіндеп азаяды. САН көрсеткіштері де жыныстық ерекшеліктерге байланысты өзгеріп, ер адамдарда жастық шақта жоғары, ал ересектік кезеңде айтарлықтай төмендейді. Әйелдерде бұл өзгерістер біркелкі жүріп, дағдарысты жеңу тәсілдері әртүрлі болуы мүмкін.

Осылайша, ерлер мен әйелдердің дағдарыстық кезеңдерді еңсеру ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық көмек көрсету тәсілдерін жетілдіруге болады. Бұл зерттеу адамның жас ерекшелігі мен гендерлік айырмашылықтарына негізделген қолдау стратегияларын әзірлеуге мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Erik H. Erikson «Детство и общество» 1950, 1963 by W W Norton & Company, Inc./ Орыс тіліне аударған: ООО Издательство «Питер», 2021. – 112 б.
2. Бочаров В. В. Антропология возраста. Оқу құралы. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. – 194 б.
3. Кудрявцев В.Т. Шанс из будущего: Психология кризисов, 2012. – 100 б.
4. Болотова А. К. Психология развития. М.: ЧеРо, 2005. – 524 б.
5. Ливехуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. Калуга: Духовное познание, 1994. – 224 б.
6. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. СПб.: Ювента, 1999. – 435 б.
7. Ермолаева М. В. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. 2-е изд. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 376 б.
8. Афанасьева Ю.А. Психологическая специфика копинг-поведения мужчин и женщин. Russian Journal of Education and Psychology 2019, Том 10.
9. Гвоздецкая В.К. Психологические особенности мужчин и женщин в различные периоды возрастных кризисов. Журнал Science of Europe, № 9 (9), 2016.